

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ СМИ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Дилмурод ХЎШБОҚОВ

Независимый исследователь

Национального университета Узбекистана

E-mail:dilmurodx@mail.ru

Ключевые слова: культура общения, нация, социализация, отношение.

Keywords: communication culture, nation, socialization, attitude

Культура межнационального общения является составной частью общей культуры человека, которая проявляется в прямом или косвенном общении со своими представителями. Культура межнационального общения проявляется в процессе межэтнических отношений. в процессе он выступает в социальной роли представителя своей нации. В результате в процессе социализации человек усваивает нравственные ценности, нравы, культуру обращения, критерии, которые его народ накопил в течение длительного исторического развития. Эти различия проявляются в общении людей двух народов, двух культур и двух языков. Это объективная ситуация. Если есть представители народов, близких друг другу и активно вступающих и выходящих из двух бесед, то различия заключаются в основном в языке. труднее понять друг друга в общении между представителями народов, географически удаленных друг от друга. Они не только не понимают языков друг друга, но и «неверно интерпретируют» жесты рук друг друга из-за национальной принадлежности жестов. Иногда это может привести к несоответствующим полномочиям и недоразумениям. Например,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

латиноамериканцы и представители европейских народов смотрят во время общения прямо в глаза собеседнику, а у азиатов смотреть собеседнику прямо в глаза (держать глаза открытыми) означает наглость и невежливость. Так, западные и восточные люди по-разному интерпретируют направление движения глаз во время разговора.

Использование сайтов в нашей стране в одном случае, то есть владелец сайта, в том числе и блогер, нарушает требования Закона «Об информации» и призывает со своего сайта и (или) страницы сайта принудительно изменить существующего конституционного строя, территориальной целостности страны, пропагандирующих войну, насилие и терроризм, а также идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны, разжигание национальной, расовой, национальной или религиозной вражды, как а также честь и достоинство граждан могут быть ограничены только в случае их использования в целях распространения сведений, касающихся стоимости или деловой репутации, вмешательства в их частную жизнь и т.п.

Человечество всегда стремилось к независимости, свободе и свободе. В соответствии с формами общественных отношений экономические, политические, правовые, духовные свободы прежде всего проявлялись в форме свободы мысли. Вот почему политика стран, господствовавших над другими народами и государствами, всегда направлена на то, чтобы обречь покоренные народы на рабство мысли. Ментальная зависимость человека от определенной идеологии и политики — самая гнусная форма колониальной политики. Потому что зависимость мыслей лишает человека самосознания,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

гасит в нем чувство социальной ответственности, ведет к нарастанию настроения равнодушия к политической действительности. В то же время фанатики, не рассчитывающие на разные взгляды, создают почву для появления мангуртов. Освобождение от рабства мышления, разнообразие мнений и достижение плюрализма дает возможность выбора рационального пути развития. Вот почему с первого этапа реформ в центр духовных преобразований было поставлено пробуждение мышления людей, повышение их инициативы и политической активности. Потому что прежний авторитарный режим, с одной стороны, поощрял пристрастие к мышлению, а с другой стороны, создал совершенный идеологический механизм наказания и физического истребления вольнодумцев. В результате такие проявления зависимости от сознания людей, как ожидание указаний, распоряжений и решений сверху, можно сказать, вызывали трудности в проведении реформ. Исторический опыт доказывает, что свобода мысли была фактором развития общества в развивающихся странах, основанного на демократических принципах. «В то же время уроки истории показывают, что человек, группа или общественный слой, выражающие свое свободное мнение, должны прежде всего иметь ясные, разумные взгляды, брать на себя ответственность за последствия своих взглядов, следовать требованиям культуры дебатов. должен сделать. То есть многообразие мнений и многообразие взглядов не должны противоречить национальным интересам, общечеловеческим ценностям, правовым нормам и нравственным нормам конкретного общества».

Список использованной литературы

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- 1 Диалог. *Фалсафа: қомусий лугат.* -Тошкент: «Шарқ» НМАКБТ, 2004. - 202 б
- 2 Тўраев Б.О. Ижтимоий фалсафа, социология, миллий ғоя ва публицистика. Танланган асарлар 2 жилд. Тошкент. А.Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2015. -360 б.
- 3 Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг виртуал қабулхонасидан олинган манба. www.pm.gov.uz.
- 4 Уэбстер Дэвид. Акулы-людоеды. - Москва: Армада-пресс, 2001. - 352 с.

